

भारतातील दलितांचे आर्थिक विश्लेषण

डॉ. रक्षित मदन बागडे,
 सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
 स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा.
 ORCID ID - 0000-0002-7507-0244
 Web of Science ResearcherID - AAF-2760-2020
 SSRN - Author ID: 4770534
 Vidwan-ID: 221858
 SciProfiles: 1785217
 rakshitbagde@gmail.com

प्रस्तावना-

भारतातील दलित जे पूर्वी अस्पृश्य म्हणून ओळखले जात होते, भारतातील जातीव्यवस्थेत सर्वात खालचा स्तर आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार 'अनुसूचित जाती' ही दलितांसाठी अधिकृत संज्ञा आहे. दलित आता हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन आणि इस्लाम यासह विविध समाजगटात विखुरलेले दिसून येतात. भारतातील दलित समाज अनेक वर्षांपासून चिंतेचा, टीकेचा आणि विश्लेषणाचा विषय आहे. ब्रिटीश राजवटीपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तरीही आजपर्यंत दलितांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आणि समाजात वावरताना अनेक प्रकारचे भेदभाव, विडंबना, असुरक्षितता आणि गरिबीचा सामना करावा लागतो. सदर लेखात भारतातील दलितांच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन, त्यांना सतत भेडसावणारी आव्हाने आणि या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केलेले सरकारी प्रयत्न यावर प्रकाश टाकण्यात येईल.

कि शब्द- भारत, दलित, अनुसूचित जाती, आर्थिक, सामाजिक

संशोधन पद्धती- विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता संबंधित अध्ययनाकरिता दुय्यम साधनांचा वापर करून त्यातून निष्कर्ष काढण्यात येतील.

संशोधन साहित्याचा आढावा -

SUKHADEO THORAT, KATHERINE S NEWMAN आपल्या Caste and Economic Discrimination: Causes, Consequences and Remedies या संशोधनपर लेखात म्हणतात कि, "भारतीय अर्थव्यवस्थेवर श्रम आणि इतर संसाधनांच्या अकार्यक्षमतेचा भार टाकणारी असमानतेची व्यवस्था म्हणून जात टिकून राहण्याचे मार्ग ते अधोरेखित करतात. समाज अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण होत असताना भेदभाव ही एक समस्या निर्माण होत असते. यावर उपाय करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपवादी धोरणांची आवश्यकता असल्याचे ते सांगतात."

Manish Kumar Rao आपल्या Socio-economic Overview of Dalits in India या संशोधनपर लेखात निष्कर्ष देतात कि, "1947 च्या स्वातंत्र्यानंतरही दलितांनी भारतामध्ये प्रचंड आर्थिक आव्हानांना आतापर्यंत तोंड दिले आहे. सकारात्मक कृती धोरण, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासह दलितांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले असूनही, दलितांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती भारतातील इतर समुदायांच्या तुलनेत कमी दिसून येते. त्यांना अजूनही रोजगार, शिक्षण आणि कर्ज सुविधांमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागतो. बहुसंख्य दलित अजूनही कमी पगाराच्या शारीरिक श्रमात गुंतलेले आहेत आणि त्यांचे सरासरी उत्पन्न आणि संपत्ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे."

1880 च्या उत्तरार्धात महात्मा जोतिबा फुले यांनी 'दलित' हा मराठी शब्द भारतीय हिंदू समाजातील अत्याचारित, बहिष्कृत आणि अस्पृश्यांसाठी वापरला होता. दलित हे संस्कृतचे स्थानिक रूप आहे. शास्त्रीय संस्कृतमध्ये याचा अर्थ "विभाजित, तुटलेले, विखुरलेले" असा होतो. भारतातील आर्थिक परिवर्तनात जाती संबंधित अडथळा आणण्याचे तीन मार्ग आहेत. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, जमिनीची मालकी आणि जमीन वाटपातील असमानता. 2011 च्या जनगणनेचे आकडे निदर्शित करतात की भारतात 200 दशलक्षाहून अधिक अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे. 2001 ते 2011 या दशकात भारतातील अनुसूचित जाती (SC) ची संख्या 35 दशलक्षने वाढली आहे, हे नुकत्याच जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. याचा अर्थ आता देशात 201.4 दशलक्ष हिंदू, शीख आणि बौद्ध दलित आहेत. भारतातील लोकसंख्येचे असमतोल अनुसूचित जातींच्या संख्येवरून दिसून येते ज्यामध्ये 103.5 दशलक्ष पुरुष आणि 97.9 दशलक्ष महिला आहेत. 1989 च्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू झाल्यानंतर, जातिव्यवस्थेची प्रथा भारतात बेकायदेशीर बनली. सरकारी हस्तक्षेप वाढला असूनही, खालच्या जातीतील व्यक्तींशी भेदभाव आणि गैरवर्तन अजूनही होते. आज, दलित लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या 16% आहे आणि तरीही सामाजिक समानता मिळविण्यासाठी संघर्ष करित आहे. भारतीय शहरे आणि खेड्यांमध्ये भौगोलिक विभागणी दिसून येते ज्यात, आजच्या समाजात जातिव्यवस्था दिसून येते.

शिक्षण –

भारताच्या 1991 च्या जनगणनेने नोंदवले की, दलित समुदाय हा देशातील सर्वात कमी साक्षर सामाजिक गटांपैकी एक आहे, फक्त 30% दलित मुलांकडे मूलभूत वाचन आणि लेखन कौशल्ये आहेत. निरक्षरतेची ही उच्च पातळी प्राथमिक शिक्षणाच्या अपुऱ्या प्रवेशाचा परिणाम आहे. दलितांमधील प्राथमिक शिक्षणाच्या या कमी दराची कारणे कौटुंबिक मूल्यांना दोष देण्यापासून ते सामाजिक वर्तनाची सार्वत्रिक मान्यता यापर्यंत पोहचली आहेत. भारतातील सर्वात खालच्या जातींना सार्वजनिक शिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे.

शतकानुशतके, भारतातील दलित लोकसंख्येला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. 1850 च्या दशकात, ब्रिटिशांनी भारतातील सर्व नागरिकांना शिक्षणाची सुलभता वाढवण्याची दीर्घ प्रक्रिया सुरू केली. भारताच्या 1947 च्या स्वातंत्र्यामुळे खालच्या जातींच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सामाजिक अन्याय आणि शोषणांपासून दलितांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारची जबाबदारी वाढली. 1983 ते 2000 दरम्यान, संपूर्ण भारतातील शिक्षणाच्या प्रवेशामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, तरी दलित, विशेषतः स्त्रिया आणि उच्च जातींमधील शिक्षण दरांमधील फरक कायम राहिला. सतरा वर्षांच्या कालावधीत, दलित मुलांसाठी नोंदणी दर केवळ 47.7% वरून 63.25% पर्यंत वाढला. दलित महिला नोंदणीचा दर 15.72% वरून 32.61% पर्यंत वाढलेला आहे. भारतात नावनोंदणी दर वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी, आकडेवारीवरून असे दिसून येते की जातींमधील शैक्षणिक अंतर कमी करण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही.

देशातील एकूण लोकसंख्येचा साक्षरता दर 2011 मध्ये सुमारे 73 टक्के होता, त्या तुलनेत अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येमध्ये सुमारे 66 टक्के होता. भारतात, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना वंचित लोकांचे गट म्हणून घटनेने अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. ते संविधानाच्या अंतर्गत आरक्षण धोरणांचे लाभार्थी आहेत. देशातील दलित समुदायातील साक्षरता आणि शैक्षणिक सुविधेचा लाभ वाढावा याकडे आता सरकारने प्रामुख्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

1961 ते 2011 दरम्यान भारतातील अनुसूचित जातीतील लोकसंख्येमधील साक्षरता दर

<https://www.statista.com>

रोजगार –

अस्पृश्यतेमुळे सातत्याने सामाजिक बहिष्काराचा सामना करणाऱ्या दलितांना रोजगार प्राप्तीकरिता अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. 2018-19 च्या रोजगारावरील NSS-PLF सर्वेक्षणातील नवीनतम अधिकृत आकडेवारी हि तथ्ये अगदी स्पष्टपणे समोर आणते. 2018-19 मध्ये, SC कामगारांची बेरोजगारीत 6.4 टक्केवारी होती. 2017-18 च्या NSS डेटाचा अभ्यास असे दर्शविते की जाती भेदभाव हा SCs आणि उच्च जातींच्या रोजगार पातळीतील फरकाच्या सुमारे 70 टक्के आणि विशिष्ट नोकऱ्यांमध्ये वेतनातील तफावतीचा एक तृतीयांश भाग आहे. 2013 च्या प्राथमिक सर्वेक्षणात सुमारे 18 टक्के पगारदार SC व्यक्तींनी नोकरीसाठी निवड करताना भेदभावाची तक्रार नोंदवली, जिथे कमी शैक्षणिक पात्रता असूनही उच्च जातीची व्यक्ती निवडली गेली. सुमारे 84 टक्के लोकांनी कमी पगाराची नोंद केली आणि जातीय भेदभावाचे कारण सांगितले. बिगर शेतमजुरीच्या बाबतीत, ग्रामीण भागातील सुमारे 52 टक्के लोकांनी जातीभेदामुळे काम नाकारले आणि सुमारे 40 टक्के रोजगार गमावला. NSSO च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींमधील बेरोजगारीचा दर अखिल भारतीय सरासरीपेक्षा 1.7 टक्के जास्त आहे. 1990 च्या दशकापासून अनुसूचित जातींमध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे.

सामाजिक दर्जा नुसार भारतातील बेरोजगारी दर

hindustantimes.com

अनुसूचित जातींमध्ये उच्च बेरोजगारी तरुण कामगार आणि समान स्तरावरील शिक्षण असलेल्या कामगारांसाठी दिसून येते. ही एक गंभीर समस्या आहे. 2011-12 च्या NSSO सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, उच्च जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जातींना कमी दिवस कामावर ठेवले जाते. जर्नल फॉर सोशल इन्क्लुजन स्टडीजमध्ये प्रकाशित झालेल्या संयुक्त पेपरने अनुसूचित जाती आणि उच्च जातींमधील रोजगार दरातील फरक विघटित केला आहे, ज्याचे कारण मानवी भांडवल एंडॉवमेंट (जसे की शिक्षण आणि कौशल्य) मधील फरक आणि कामगार बाजारातील भेदभावामुळे होते. वर्ष 2011-12 मध्ये एंडॉवमेंट फरक हा रोजगार दराच्या जवळपास एक तृतीयांश इतका होता, तर त्यातील दोन तृतीयांश हे नियुक्ती प्रक्रियेत अनुसूचित जातींच्या विरुद्ध भेदभावामुळे होते.

hindustantimes.com

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ दलित स्टडीजने केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणातून रोजगारातील जाती-आधारित भेदभावाच्या स्वरूपाची माहित मिळते. 2013 मध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील 80 गावांमधील 1,992 घरांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. 441 शेतमजुरी करणाऱ्या मजुरांच्या अभ्यासानुसार सुमारे 41 टक्के लोकांना जातीय पूर्वग्रहामुळे उच्च जातींनी त्यांना काम नाकारले होते. यापैकी सुमारे 76 टक्के धान्य कापणी, 20 टक्के भाजीपाला लागवड आणि 12 टक्के धान्य व मिरची सुकवण्यात आणि 11 टक्के घरगुती काम करणाऱ्यांना अस्पृश्यांना जातीय पूर्वग्रहामुळे नोकरी नाकारण्यात आली.

ग्रामीण खाजगी क्षेत्रातील नियमित SC पगारदार कामगारांना देखील कामावर घेण्यात भेदभावाचा सामना करावा लागतो. 314 नियमित पगारदार कामगारांपैकी सुमारे 18 टक्के अनुसूचित जातींची निवड करताना भेदभाव केला. सुमारे 22 टक्के लोकांनी उच्च जातीतील नियोक्ते त्यांच्या स्वतःच्या जातीतील व्यक्तींना नोकरीत प्राधान्य देत असल्याचे दिसून आले आणि सुमारे 23 टक्के लोकांनी उच्च जातीतील व्यक्तींना कमी पात्रतेसह निवडले असल्याचे दिसून आले. शहरी श्रमिक बाजारावरील अभ्यासात देखील कामावर भेदभाव दिसून येतो.

रोजगारातील भेदभावाचा परिणाम हा खाजगी अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक वाढीलाही अडथळा निर्माण करतो. मानक आर्थिक सिद्धांत आपल्याला सांगते की इष्टतम वाढीसाठी, श्रम आणि भांडवलाची परिपूर्ण गतिशीलता आवश्यक आहे. जातींच्या आधारे भेदभाव, अपूर्ण आणि खंडित कामगार यामुळे एकूण उत्पादकता कमी होते. यामध्ये अनुसूचित जाती जमातींना नोकऱ्यांमध्ये भेदभाव विरहित प्रवेश मिळवण्यासाठी सकारात्मक कृती धोरणांची आवश्यकता आहे. अनुसूचित जाती कामगारांसाठी नोकऱ्यांमध्ये किंवा तत्सम धोरणांमध्ये आरक्षणाचे योग्य लाभ

मिळेल याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. स्पर्धा आणि इष्टतम आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी श्रम आणि भांडवली गतिशीलतेवरील निर्बंध दूर करण्यासाठी सकारात्मक कृती धोरण देखील आवश्यक आहे.

गरिबी –

जातिव्यवस्थेने भारतातील खालच्या जातींना पिढ्यानपिढ्या गरिबीत ठेवले आहे. तुमचे कुटुंब ज्या जातीत जन्मले आहे त्याच जातीत तुम्ही जन्माला आला आहात आणि जे दलितांमध्ये जन्माला आले आहेत ते तिथेच अडकले आहेत. विशेषतः दलितांना या बाबद त्रास सहन करावा लागतो कारण त्यांना मानवी विद्या साफ करणे यासारखी उच्च जातींना मानहानीकारक समजली जाणारी कामे करावी लागतात आणि हे काम त्यांच्यानंतर त्यांच्या मुलांकडे सोपवले जाते. हा व्यापकपणे स्वीकारला जाणारा पूर्वग्रह या दलितांच्या जीवनाची गुणवत्ता आणि त्यांना कोणत्या नोकरीच्या संधी वाटप केल्या जातात हे ठरवते. जर दलित कमी शिक्षण घेत असतील तर यामुळे भविष्यात त्यांच्यासाठी संधीचा अभाव निर्माण होतो ज्यामुळे त्यांच्या उर्वरित कुटुंबासाठी गरिबीचे पुनरावृत्ती चक्र निर्माण होते. गरीबीमुळे दलितांना शिक्षण घेणे आवाक्याबाहेरचे होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा चांगल्या नोक-या मिळणे खूप कठीण होते.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय, 2019 नुसार दलितांमधील गरिबीचा दर 31.1% आहे. 2012 मध्ये, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की दलित कामगारांचे सरासरी वेतन दलितेतर कामगारांपेक्षा 17% कमी होते. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) आणि ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) च्या जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (MPI), 2018 नुसार, अनुसूचित जमातींमधील प्रत्येक दुसरी व्यक्ती आणि अनुसूचित जातींमधील प्रत्येक तिसरी व्यक्ती गरीब आहे.

भारतातील 80 टक्के यांहून अधिक कर्मचारी असंघटित क्षेत्रात आहेत आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा संरक्षण कमी किंवा नाही च्या बरोबर आहे, असे सरकारी आकडेवारी दाखवते. 2010 च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील 465 दशलक्ष कामगारांपैकी केवळ 28 दशलक्ष संघटित क्षेत्रात होते आणि उर्वरित 437 दशलक्ष असंघटित क्षेत्रात होते. विल्सन यांनी ucanews.com ला सांगितले की सुमारे 5 दशलक्ष स्वच्छता कर्मचारी आहेत जे प्रामुख्याने भारतातील दलित समुदायातून येतात आणि त्यापैकी निम्म्या लोकांना व्यावसायिक धोक्यांचा सामना करावा लागतो. गेल्या दशकात भारतात अशा सुमारे 1,800 कामगारांचा मृत्यू मानवी कचरा काढण्याच्या त्यांच्या कामाशी संबंधित होता.

Business Standard

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय यांच्या 2014 च्या अहवालानुसार, 2011-12 मध्ये ग्रामीण भारतातील 44.8 टक्के अनुसूचित जमाती (ST) आणि 33.8 टक्के अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत होती. शहरी भागात 27.3 टक्के एसटी आणि 21.8 टक्के अनुसूचित जाती लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. दलित विचारवंत, चंद्रभान प्रसाद, यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की 1991 पासून आर्थिक व्यवस्था अधिक उदारीकृत झाल्यापासून अनेक दलितांचे जीवनमान सुधारले आहे आणि त्यांनी मोठ्या सर्वेक्षणांद्वारे त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन केले आहे. 2011 च्या सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणनेनुसार, भारतातील ग्रामीण कुटुंबांमध्ये जवळपास 79 टक्के आदिवासी कुटुंबे आणि 73 टक्के दलित कुटुंबे सर्वात वंचित आहेत. 45 टक्के अनुसूचित जातीची कुटुंबे भूमिहीन आहेत आणि अंगमेहनतीने उदरनिर्वाह करतात, तर आदिवासींसाठी हे प्रमाण 30 टक्के आहे.

दलित उद्योजक -

दलित उद्योजक आधुनिक भारतामध्ये जातीच्या भेदभावातील अनेक जुने अडथळे झुगारून देत आहेत . दलितांच्या यशोगाथा हा आणखी एक सकारात्मक योगायोग म्हणून समोर येत आहे. संस्थात्मक भेदभावविरुद्धचा लढा मोठा आहे आणि दलित उद्योजकांचे प्रयत्न भारतातील उपेक्षित समुदायांसाठी नवीन मार्ग प्रशस्त करत आहेत. या प्रेरणादायी व्यक्तींपैकी एक म्हणजे डीएस ऑफशोरचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक खाडे. त्याची कंपनी ऑफशोर रिग आणि प्लॅटफॉर्म तयार आणि दुरुस्त करते. आपल्या जातीमुळे त्याला अपंगत्व आले असले तरी, खाडे यांनी आपले महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सर्व अडचणींना तोंड दिले. 90 च्या दशकात वाढणाऱ्या तेल उद्योगाचे भांडवल करून, त्यांनी स्वतःची कंपनी स्थापन केली, जी आता वार्षिक 500 कोटी रु. कमाई करते. त्यांनी सुमारे 4,500 लोकांना कामावर घेतले आहे.

फूड इंडस्ट्रीमध्ये चंद्रभान प्रसाद यांनी पदार्पण केले आहे. आधुनिक भारतात दलित अस्मिता नष्ट होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी चंद्रभान प्रसाद यांनी "दलित एंटरप्राइज" नावाचे मासिक तयार केले. हे दिल्लीतील एक डिजिटल मासिक आहे. Edexlive शी संभाषण करताना ते म्हणाले की, मासिकात "100 दलित आणि आदिवासी अब्जाधीश दर्शविण्याचे स्वप्न आहे. चंद्र भान प्रसाद हे Bydalits.com या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या मागे देखील आहेत, जे ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित जातींसाठी त्यांची उत्पादने थेट विकण्यासाठी एक ई-कॉमर्स व्यासपीठ आहे.

चंद्रभान प्रसाद यांसारख्या दलित विचारवंतांनी केलेल्या प्रयत्नांसोबतच, समाजातील विविध उद्योजक सदस्यांनी "दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री" ची स्थापना केली आहे, जे दलितांना स्वतःची उपजीविका करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचे डॉ. बी.आर. आंबेडकरांचे स्वप्न साकार करते. खाद्यपदार्थ, प्लॅस्टिक, धातू आणि आदरातिथ्य, शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांसारख्या सेवांच्या निर्मितीपासून विविध क्षेत्रातील विविध श्रेणींसह "SC/ST व्यवसाय नेतृत्व" उपक्रम असल्याचा DICCI दावा करते.

जातिगत भेदभावापासून बचावासाठी अनेकांनी आपली आडनावे बदलली आहेत, परंतु वर नमूद केलेल्यांसारखे उद्योजक दीर्घकालीन बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या ऐतिहासिक अन्यायाचे हत्यार उपसत आहेत.

सारांश-

दलितांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक विषमतेचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारचे बहुआयामी दृष्टीकोन आवश्यक आहे. जे गरिबी, बेरोजगारी आणि भेदभाव या तीव्र मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित करेल, तसेच वंचितांना तत्काळ मदत प्रदान करेल. यामध्ये शिक्षण आणि नोकरीचे प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश वाढवणे, कर्जाची सुविधा सुधारणे आणि कामाच्या ठिकाणी भेदभाव प्रतिबंधित करणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे यांसारख्या

उपायांचा समावेश असू शकतो. एकूणच, भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि अधिक न्याय्य आणि समता आधारित समाज साध्य करण्यासाठी दलितांचे आर्थिक सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे.

संदर्भ –

THORAT SUKHADEO, KATHERINE S NEWMAN (2007) “Caste and Economic Discrimination: Causes, Consequences and Remedies”, EPW, Vol. 42, Issue No. 41, 13 Oct
Rao Manish Kumar (2023) “Socio-economic Overview of Dalits in India”,
www.roundtableindia.co.in/socio-economic-overview-of-dalits-in-india/
<https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit>
<https://www.roundtableindia.co.in/socio-economic-overview-of-dalits-in-india/>
<https://idsn.org/india-official-dalit-population-exceeds-200-million/>
<https://www.e-ir.info/2010/06/23/the-dalits-of-india-education-and-development/>
<https://www.outlookindia.com/magazine/story/india-news-employment-and-the-dalit-equation/305415>
hindustantimes.com
edubirdie.com
Business Standard
<https://www.indiatimes.com/technology/news/india-dalit-startup-entrepreneurs-economy-554091.html>